

Received / Makale Geliş Tarihi 10.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1415-1437

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18117717
Mail: editor@pejoss.com

Öğr.Gör.Dr. Mustafa Of

<https://orcid.org/0000-0002-7924-9073>

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / Türkiye

ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr.Gör. İsmail Kılıçaslan

<https://orcid.org/0000-0002-8443-9912>

Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Kocaeli / Türkiye

ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Motivasyon Yapısının İncelenmesi: Bölüm ve Cinsiyete Göre Farklılaşma

Investigation of Academic Motivation Structure in University Students: Differentiation by Department and Gender

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerini Öz Belirleme Teorisi (Self-Determination Theory, SDT) çerçevesinde incelemeyi ve bu düzeylerin cinsiyet ile bölüm/alan değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 284 öğrenciden Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen Akademik Motivasyon Ölçeği (AMS) ile veri toplanmıştır. Veri temizliği sonrasında tüm analizler Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tanımlayıcı sonuçlara göre öğrencilerin akademik motivasyon yapısında en yüksek ortalamalar İçsel Motivasyon-Bilme ($X \approx 4.06$) ve Dışsal Motivasyon-Dış Düzenleme (Kariyer güdüsü; $X \approx 4.07$) boyutlarında görülmüş; motivasyonsuzluk düzeylerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Karşılaştırmalı analizlerde cinsiyetin Dışsal Motivasyon-İspat ($p < 0.01$) ve Motivasyonsuzluk ($p < 0.05$) boyutlarında anlamlı farklılık meydana getirdiği; kadın öğrencilerin kendini kanıtlama motivasyonunun daha yüksek, erkek öğrencilerin ise motivasyonsuzluk düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bölüm/alan değişkeninin hem içsel hem dışsal motivasyon alt boyutlarının çoğunda anlamlı farklılıklara yol açtığı (ANOVA) görülmüş; Tukey HSD sonuçları, özellikle Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla daha yüksek motivasyon düzeylerine sahip olduğunu, dışsal motivasyonun İspat boyutunda ise Mühendislik/Teknoloji öğrencilerinin daha yüksek puan aldığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, akademik motivasyonun disiplinler arası ve cinsiyet temelli farklılıklar gösterdiğini ve akademik başarıyı artırmaya yönelik stratejilerin bu farklılıklar dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini göstermektedir...

Anahtar Kelimeler: Akademik Motivasyon, Öz Belirleme Teorisi (SDT), İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon, Cinsiyet Farklılaşması, Bölüm/Alan, Python Programlama Dili.

ABSTRACT

This study aims to examine the academic motivation levels of university students in Turkey within the framework of Self-Determination Theory (SDT) and to determine whether these levels differ according to gender and department/field variables. In the study, in which the quantitative research method was used, data were collected from 284 students studying at various universities with the Academic Motivation Scale (AMS) developed by Vallerand et al. (1992). After data cleaning, all analyses were performed using the Python programming language. According to the descriptive results, the highest averages in the academic motivation structure of the students were Intrinsic Motivation-Knowing ($X \approx 4.06$) and Extrinsic Motivation-External Regulation (career motivation; $X \approx 4.07$); and the levels of lack of motivation were low. In comparative analyses, it was found that gender created a significant difference in Extrinsic Motivation-Proof ($p < 0.01$) and Lack of Motivation ($p < 0.05$) dimensions; It was determined that female students had a higher motivation to prove themselves, while male students had a higher level of unmotivation. It was observed that the department/area variable caused significant differences in most of the sub-dimensions of both intrinsic and extrinsic motivation (ANOVA); Tukey HSD results revealed that especially Social Sciences and Humanities students had higher motivation levels compared to Economics and Administrative Sciences/Business Administration students, while Engineering/Technology students scored higher in the Proof dimension of extrinsic motivation. These findings indicate that academic motivation shows interdisciplinary and gender-based differences and that strategies to increase academic achievement should be designed taking these differences into account.

Keywords: Academic Motivation, Self-Determination Theory (SDT), Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Gender Differentiation, Major/Field, Python Programming Language.

1. GİRİŞ

Yükseköğretim, bireylerin mesleki uzmanlık kazanımlarında ve kişisel gelişimlerinde temel bir dönüm noktasıdır. Üniversite öğrencilerinin öğrenme sürecine etkisi olan motivasyonu, sadece akademik başarı düzeylerini değil, aynı zamanda öğrenime devamlılık, yenilikçilik ve psikolojik iyi oluş gibi kritik sonuçları da belirleyen temel psikolojik itici güç olarak kabul edilmektedir (Ryan & Deci, 2017). Bu nedenle, öğrencilerin akademik eylemlerini başlatan, yönlendiren ve sürdüren faktörleri anlamak, eğitim psikolojisi ve pedagojik araştırmaların merkezinde yer almaktadır.

Akademik motivasyonun kuramsal yapısını açıklayan en yaygın ve deneysel olarak desteklenen çerçeve, Deci ve Ryan (1985; 2000) tarafından ortaya konulan Öz Belirleme Teorisi (Self-Determination Theory - SDT)'dir. SDT, insan davranışını yönlendiren motivasyonu, bireyin eylemi ne derece kendi isteğiyle gerçekleştirdiğine bağlı olarak bir süreklilik üzerinde konumlandırır. Bu süreklilik, öğrenmenin kendisinden alınan haz ile karakterize edilen İçsel Motivasyon'dan, dışsal ödüller (İyi notlar, diploma) veya baskılarla yönlendirilen çeşitli Dışsal Motivasyon formlarına ve nihayetinde eylem için bir amacın veya nedenin bulunmadığı Motivasyonsuzluk (Amotivasyon) durumuna kadar uzanır. İçsel motivasyonun yüksekliği daha derin ve anlamlı öğrenmeyle ilişkilendirilirken; Dışsal Düzenleme gibi tamamen dışsal motivasyon türlerinin yüksekliği, Türkiye gibi kariyer odaklı toplumlarda kariyer hedeflerine ulaşma arzusuyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmektedir. Bu araştırmada, öğrencilerin motivasyon profillerini ölçmek amacıyla, SDT'nin bu yapısını temel alan ve Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen Akademik Motivasyon Ölçeği (AMS) kullanılmıştır.

Motivasyon yapısı evrensel olmakla birlikte, motivasyonun düzeyi ve alt boyutlar arasındaki öncelik, kültürel ve bağlamsal değişkenlerle önemli ölçüde değişebilmektedir. Öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini etkileyen en önemli iki bağlamsal belirleyici cinsiyet ve akademik bölüm/alan olarak öne çıkmaktadır. Alanyazın, toplumsal beklentilerin ve sosyalizasyon süreçlerinin, öğrencilerin akademik öz-yeterlik, rekabet (İspat) ve motivasyon kaybı (Motivasyonsuzluk) düzeylerinde cinsiyete dayalı farklılıklar ortaya çıkarttığını göstermektedir (Ames, 1992). Benzer şekilde, farklı akademik disiplinlerin (Mühendislik, Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler vb.) gerektirdiği farklı bilişsel yapılar ve mezuniyet sonrası sunduğu farklı kariyer yolları ve gelir beklentileri, öğrencilerin İçsel ve Dışsal Motivasyon hedeflerini de farklılaştırmaktadır. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin genel akademik motivasyon profillerini betimlemek ve özellikle cinsiyet ve bölüm/alan değişkenlerinin AMS'nin 7 alt boyutu üzerindeki farklılaştırıcı etkilerini istatistiksel olarak test etmek, bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma, elde edilen bulgular aracılığıyla, yükseköğretim kurumlarına, öğrencilerin motivasyonel ihtiyaçlarına daha duyarlı ve özelleştirilmiş eğitim stratejileri geliştirmeleri için veri temelli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın deseni, çalışma grubu, kullanılan veri toplama araçları ve verilerin çözümlenmesinde izlenen istatistiksel yöntemler detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerini betimlemeyi ve bu düzeylerin çeşitli demografik ve eğitsel değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlayan nicel (Kantitatif) bir araştırmadır. Motivasyon düzeyleri ile öğrencilerin cinsiyet ve bölüm/alan değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, değişkenler arasındaki var olan durumu ve farklılıkları tespit etmeye odaklanmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Anket çalışmasına toplam 315 öğrenci katılım sağlamıştır.

Veri analizi öncesinde, temel motivasyon maddelerinde herhangi bir eksik yanıtı olan katılımcılar, istatistiksel karşılaştırmaların güvenilirliğini artırmak amacıyla analiz kapsamının dışında tutulmuştur. Bu temizleme işlemi sonucunda, istatistiksel analizlere dahil edilen etkili örneklem büyüklüğü N=284 olarak belirlenmiştir.

Çalışma grubunun demografik dağılımı şu şekildedir:

- Öğrenim Düzeyi: Önlisans (N = 76) ve Lisans öğrencileri (N = 208).
- Cinsiyet: Kadın (N = 134) ve Erkek (N = 150) öğrenciler.
- Bölüm/Alan: Katılımcıların büyük çoğunluğu Mühendislik/Teknoloji (N = 169), İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme (N = 45) ve Sosyal ve Beşeri Bilimler (N = 36), Fen/Temel Bilimler (N = 15), Eğitim (N = 11), Sağlık (N = 8) alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bölümler arası farklılaşma analizleri, bu en büyük üç grup üzerinden yapılmıştır (Mühendislik/Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme ve Sosyal ve Beşeri Bilimler).

2.3. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından Öz Belirleme Teorisi (Self-Determination Theory; Deci & Ryan, 1985; 2000) temel alınarak geliştirilen Akademik Motivasyon Ölçeği (Academic Motivation Scale-AMS) kullanılmıştır. AMS, öğrencilerin “üniversiteye devam etme nedenleri”ni değerlendiren ve bireylerin akademik bağlamda içsel, dışsal ve motivasyonsuzluk yönelimlerini ayrıntılı biçimde ortaya koymayı amaçlayan, pek çok çalışmada geçerliği ve güvenilirliği test edilmiş bir ölçektir (Vallerand vd., 1992).

Ölçek toplam 28 maddeden oluşmakta ve tüm maddeler 5’li Likert tipi bir derecelendirme ile (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kararsızım, 4 = Katılıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum) değerlendirilmektedir. Ölçek maddeleri, SDT’nin motivasyon sürekliliği yaklaşımı çerçevesinde 7 alt boyut altında toplanmıştır. Her alt boyut 4 maddeden oluşmaktadır.

Aşağıda ölçeğin alt boyutları ve kuramsal temelleri özetlenmiştir:

1. İçsel Motivasyon Alt Boyutları

Bu üç alt boyut, bireyin öğrenme sürecinden aldığı haz, merak ve kişisel tatminle ilişkilidir. SDT’ye göre içsel motivasyon, bireyin kendi isteğiyle başlattığı ve sürdürdüğü davranışların en özerk biçimini ifade eder (Deci & Ryan, 1985; 2000).

- İçsel Motivasyon – Bilme: Yeni bilgiler edinme ve öğrenme sürecinin bireye sağladığı tatmin.
- İçsel Motivasyon – Başarma: Zor görevleri tamamlama ve başarı duygusunun meydana getirdiği içsel haz.
- İçsel Motivasyon – Uyarım: Öğrenme sırasında yaşanan heyecan, keşfetme duygusu ve bilişsel uyarılma.

2. Dışsal Motivasyon Alt Boyutları

Dışsal motivasyon, bireyin davranışlarını dışsal ödüller, sosyal onay veya kariyer beklentileri nedeniyle sürdürmesini ifade eder. SDT bu yapıyı dışsal düzenleme türlerine ayırarak açıklamaktadır (Ryan & Deci, 2017).

- Dışsal Motivasyon – Tanınma/Değerleme: Üniversite eğitiminin mesleki yeterlik kazanma ve iş bulma olanaklarını artıracığına dair beklentiler.
- Dışsal Motivasyon – Kendini İspat: Bireyin kendisine veya başkalarına akademik yeterliliğini gösterme isteği.
- Dışsal Motivasyon – Dış Düzenleme (Kariyer Motivasyonu): Prestijli bir iş edinme, yüksek gelir beklentisi veya toplumsal normlara uyum gibi tamamen dışsal nedenler.

3. Motivasyonsuzluk (Amotivasyon)

Motivasyonsuzluk, bireyin davranışıyla sonuçları arasında anlamlı bir bağlantı kuramadığı ve akademik eylemlere yönelik düşük amaç ve değer algısının bulunduğu bir durumu ifade eder (Vallerand vd., 1992; Ryan & Deci, 2017).

Bu alt boyut, öğrencinin üniversiteye devam etme nedenleri konusunda belirsizlik yaşadığını ve motivasyonel olarak kopukluk hissettiğini gösterir.

AMS’nin bu 7 alt boyutlu yapısı, bireylerin akademik motivasyon profillerinin kapsamlı biçimde incelenmesine olanak tanımakta ve hem içsel-dışsal motivasyon ayırımı hem de motivasyonsuzluk

düzeylerini aynı ölçekte değerlendirme imkânı sunmaktadır. Ölçeğin, orijinal ve çeşitli kültürel uyarlamalarında yüksek düzeyde güvenilirlik değerlerine sahip olduğu bildirilmiştir (Vallerand vd., 1992).

Araştırmada kullanılan anket formu, AMS maddelerine ek olarak katılımcıların cinsiyet, yaş, bölüm/alan, sınıf düzeyi ve çalışma durumu gibi demografik değişkenlerini ölçen soruları da içerecek biçimde yapılandırılmıştır. Bu sayede, motivasyon düzeylerinin farklı öğrenci grupları arasında karşılaştırılması mümkün hale gelmiştir.

3. BULGULAR

Bu araştırmada gerçekleştirilen tüm istatistiksel analizler, Python programlama dili kullanılarak yürütülmüştür. Analizlerin yeniden üretilebilirliğini sağlamak amacıyla, okuyucuların benzer bir çalışma ortamı oluşturabilmesi için gerekli teknik gereksinimler aşağıda açıklanmıştır. Kodların yazımında Visual Studio Code editörü (Microsoft, 2025) tercih edilmiş olup, Python 3.14 yorumlayıcısı kullanılmıştır (Python Software Foundation, 2025). Analizlerde kullanılan temel kütüphaneler; pandas, numpy, scipy, statsmodels ve matplotlib'dir. Bu kütüphanelerin kurulumu, komut satırında aşağıdaki komut kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir:

```
pip install pandas numpy scipy statsmodels matplotlib
```

Python'ın yüklenmemiş olması durumunda resmi Python adresinden (<https://www.python.org>) uygun sürüm indirilerek kurulum yapılmalıdır. Visual Studio Code'un "Python Extension" bileşeni etkinleştirildiğinde, kodların çalıştırılması, çıktıların görüntülenmesi ve veri analiz süreçlerinin yürütülmesi önemli ölçüde kolaylaşmaktadır. Bu çalışma kapsamında sunulan tüm Python kodları, kullanılan veri kümesiyle birlikte çalıştırıldığında burada rapor edilen sonuçların aynısını üretecek şekilde yapılandırılmıştır; böylece bulguların şeffaflığı, doğrulanabilirliği ve tekrarlanabilirliği güvence altına alınmaktadır (LeVeque, Mitchell, & Stodden, 2012).

3.1. Verilerin Yüklenmesi ve Temizlenmesi

Araştırmada kullanılan Akademik Motivasyon Ölçeği maddelerinde boş veri bulunan katılımcılar analiz dışı bırakılmıştır. Böylece nihai örneklem büyüklüğü $N = 284$ olarak belirlenmiştir.

Bu işlemi gerçekleştiren Python kodu aşağıdadır.

Uygulamanın adı: veri_temizleme.py

```
# Gerekli kütüphanelerin yüklenmesi
import pandas as pd
import numpy as np

# Veri setinin okunması
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=';')

# AMS maddelerini tanımlama (28 madde)
ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

# Eksik verilerin temizlenmesi
df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# Nihai örneklem büyüklüğünün kontrolü
print("Temiz veri seti gözlem sayısı:", df_temiz.shape[0])
```

Uygulamanın Çıktısı:

Temiz veri seti gözlem sayısı: 284

3.2. Tanımlayıcı İstatistikler

Araştırmada kullanılan Akademik Motivasyon Ölçeği'nin alt boyutlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve öğrencilerin motivasyon eğilimlerine yönelik genel görünüm ortaya konulmuştur. Alt boyutlara ait ortalama (\bar{X}), standart sapma (SS), minimum ve maksimum değerler Tablo 1'de sunulmaktadır. Bulgular, öğrencilerin en yüksek puanları İçsel Motivasyon – Bilme ve Dışsal Motivasyon – Dış Düzenleme (Kariyer) alt boyutlarında aldığını göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin hem öğrenme sürecinden keyif aldığını hem de geleceğe yönelik kariyer beklentileri doğrultusunda güçlü bir dışsal motivasyona sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşın Motivasyonsuzluk alt boyutunun ortalamalarının düşük olması, büyük ölçüde öğrencilerin üniversiteye devam etme nedenlerini belirli bir amaç çerçevesinde tanımlayabildiğini göstermektedir.

Uygulamanın adı: tanimlayici_istatistikler.py

```
# Gerekli kütüphanelerin yüklenmesi
import pandas as pd
import numpy as np

# Veri setinin okunması
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=';')

# AMS maddelerinin tanımlanması
ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

# Eksik veri içeren gözlemlerin çıkarılması
df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# --- Alt Boyutların Hesaplanması ---

df_temiz['ic_bilme'] = df_temiz[['ICSELMOTIVBILME1', 'ICSELMOTIVBILME2',
                                'ICSELMOTIVBILME3', 'ICSELMOTIVBILME4']].mean(axis=1)

df_temiz['ic_basarma'] = df_temiz[['ICSELMOTIVBASARMA5', 'ICSELMOTIVBASARMA6',
                                    'ICSELMOTIVBASARMA7', 'ICSELMOTIVBASARMA8']].mean(axis=1)

df_temiz['ic_uyarim'] = df_temiz[['ICSELMOTIVUYARIM9', 'ICSELMOTIVUYARIM10',
                                   'ICSELMOTIVUYARIM11', 'ICSELMOTIVUYARIM12']].mean(axis=1)

df_temiz['dis_taninma'] = df_temiz[['DISSALMOTIVTANINMA13', 'DISSALMOTIVTANINMA14',
                                    'DISSALMOTIVTANINMA15', 'DISSALMOTIVTANINMA16']].mean(axis=1)
)

df_temiz['dis_ispat'] = df_temiz[['DISSALMOTIVISPAT17', 'DISSALMOTIVISPAT18',
                                   'DISSALMOTIVISPAT19', 'DISSALMOTIVISPAT20']].mean(axis=1)

df_temiz['dis_duz_duzenleme'] = df_temiz[['DISSALMOTIVDISDUZ21', 'DISSALMOTIVDISDUZ22',
                                             'DISSALMOTIVDISDUZ23', 'DISSALMOTIVDISDUZ24']].mean(ax
is=1)

df_temiz['motivasyonsuzluk'] = df_temiz[['MOTIVASYONSUZLUK25', 'MOTIVASYONSUZLUK26',
                                           'MOTIVASYONSUZLUK27', 'MOTIVASYONSUZLUK28']].mean(axis=
1)

# --- Tanımlayıcı İstatistiklerin Üretilmesi ---
tanimlayici_tablo = df_temiz[['ic_bilme', 'ic_basarma', 'ic_uyarim',
                              'dis_taninma', 'dis_ispat', 'dis_duz_duzenleme',
                              'motivasyonsuzluk']].describe()

print(tanimlayici_tablo)
```

Uygulamanın Çıktısı:**Tablo 1.** Tanımlayıcı İstatistikler

	ic_bilme	ic_basarma	ic_uyarim	dis_taninma	dis_ispat	dis_duz_duzenleme	motivasyonsuzluk
count	284.000000	284.000000	284.000000	284.000000	284.000000	284.000000	284.000000
mean	4.059859	3.867958	3.582746	3.979754	3.323063	4.073063	2.394366
std	0.902700	0.978431	1.005823	0.936964	1.210301	0.942558	1.225583
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
25%	4.000000	3.500000	3.000000	3.500000	2.250000	3.750000	1.500000
50%	4.000000	4.000000	3.750000	4.000000	3.500000	4.250000	2.000000
75%	4.750000	4.750000	4.250000	4.750000	4.250000	5.000000	3.250000
max	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

Elde edilen tanımlayıcı istatistikler, üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon profiline ilişkin önemli ipuçları sunmaktadır. Öncelikle İçsel Motivasyon – Bilme ($\bar{X} = 4.06$, $SS = 0.90$) boyutunun en yüksek ortalamaya sahip olması, öğrencilerin öğrenme sürecini başlı başına değerli ve tatmin edici bulduklarını göstermektedir. Benzer şekilde İçsel Motivasyon – Başarma ($\bar{X} = 3.87$) ve İçsel Motivasyon - Uyarım ($\bar{X} = 3.58$) alt boyutlarının da görece yüksek ortalamalar sergilemesi, öğrencilerin akademik çabayı önemli gördüğünü, başarı duygusundan haz aldığını ve öğrenme sürecinde bilişsel uyarılma yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, Öz Belirleme Teorisi'nin (Deci & Ryan, 1985; 2000) öngördüğü şekilde öğrencilerin öğrenmeye yönelik güçlü bir içsel yönelim taşıdıklarını doğrulamaktadır.

Dışsal motivasyon alt boyutlarında da anlamlı düzeyde yüksek değerler gözlenmiştir. Dışsal Motivasyon - Tanınma ($\bar{X} = 3.98$) ve özellikle Dış Düzenleme/Kariyer Motivasyonu ($\bar{X} = 4.07$) alt boyutları, öğrencilerin üniversite eğitimini gelecekteki kariyer, ekonomik beklentiler ve toplumsal değer kazanımı açısından önemli gördüklerini göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerinin üniversite eğitimini büyük ölçüde mesleki fırsatlarla ilişkilendirdiğine işaret eden mevcut literatürle de uyumludur.

Öte yandan Kendini İspat ($\bar{X} = 3.32$) alt boyutunun diğer dışsal motivasyon türlerine göre daha düşük bir ortalamaya sahip olması, öğrencilerin başarılarını başkalarına kanıtlama arzusundan ziyade, daha çok içsel hedefler ve kariyer odaklı nedenlerle motive olduklarını göstermektedir.

Son olarak Motivasyonsuzluk ($\bar{X} = 2.39$, $SS = 1.22$) düzeyinin düşük olması, araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak üniversiteye devam etme nedenlerini anlamlı bulduklarını ve akademik amaçlarıyla bağ kurabildiklerini göstermektedir. Minimum değer olan 1.00 ve düşük medyan değeri (2.00), örneklemin büyük bölümünde motivasyonsuzluk eğiliminin zayıf olduğunu teyit etmektedir. Ancak maksimum değer 5.00 olması, az sayıda öğrencide akademik amaçlara ilişkin belirsizlik ve kopukluğun yüksek olabileceğini göstermektedir.

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin hem içsel hem dışsal motivasyon kaynaklarının güçlü olduğu; özellikle bilgi edinme, başarma ve kariyer hedeflerine yönelik motivasyonun yüksek, buna karşın motivasyonsuzluk düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu yapı, üniversite öğrencilerinin öğrenme süreçlerine anlam ve amaç yükleme eğilimlerinin yüksek olduğunu ve akademik faaliyetlere genel olarak olumlu yaklaştıklarını göstermektedir.

3.3. Güvenirlilik (Cronbach Alfa) Analizi

Bir ölçme aracının bilimsel açıdan güvenilir kabul edilebilmesi için, ölçtüğü yapıyı tutarlı şekilde yansıtması beklenir. Bu nedenle ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı (α) hesaplanmıştır. Cronbach Alfa, maddelerin aynı yapıyı ölçmede gösterdiği birlikteliği değerlendiren ve psikometri alanında en yaygın kullanılan güvenilirlik ölçütlerinden biridir. Katsayının 0.70 ve üzerinde olması ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu; 0.80 ve üzerinin iyi, 0.90 ve üzerinin mükemmel iç tutarlılık sergilediğini göstermektedir (Nunnally & Bernstein, 1994).

Uygulamanın Adı: gvvenirlik_analizi.py

```

# Gerekli kütüphanelerin yüklenmesi
import pandas as pd
import numpy as np

# Veri setinin okunması
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=';')

# AMS maddelerinin belirlenmesi
ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

# Eksik verilerin temizlenmesi
df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# Cronbach Alfa hesaplama fonksiyonu
def cronbach_alfa(maddeler_df):
    k = maddeler_df.shape[1] # madde sayısı
    madde_varyanslari = maddeler_df.var(axis=0, ddof=1)
    toplam_varyans = maddeler_df.sum(axis=1).var(ddof=1)
    alfa = (k / (k - 1)) * (1 - (madde_varyanslari.sum() / toplam_varyans))
    return alfa

# --- Alt boyutlara göre alfa değerleri ---

# İçsel Motivasyon - Bilme
alfa_ic_bilme = cronbach_alfa(df_temiz[['ICSELMOTIVBILME1', 'ICSELMOTIVBILME2',
                                         'ICSELMOTIVBILME3', 'ICSELMOTIVBILME4']])

# İçsel Motivasyon - Başarma
alfa_ic_basarma =
cronbach_alfa(df_temiz[['ICSELMOTIVBASARMA5', 'ICSELMOTIVBASARMA6',
                        'ICSELMOTIVBASARMA7', 'ICSELMOTIVBASARMA8']])

# İçsel Motivasyon - Uyarım
alfa_ic_uyarim = cronbach_alfa(df_temiz[['ICSELMOTIVUYARIM9', 'ICSELMOTIVUYARIM10',
                                           'ICSELMOTIVUYARIM11', 'ICSELMOTIVUYARIM12']])

# Dışsal Motivasyon - Tanınma
alfa_dis_taninma =
cronbach_alfa(df_temiz[['DISSALMOTIVTANINMA13', 'DISSALMOTIVTANINMA14',
                        'DISSALMOTIVTANINMA15', 'DISSALMOTIVTANINMA16']])

# Dışsal Motivasyon - İspat
alfa_dis_ispat =
cronbach_alfa(df_temiz[['DISSALMOTIVISPAT17', 'DISSALMOTIVISPAT18',
                        'DISSALMOTIVISPAT19', 'DISSALMOTIVISPAT20']])

# Dışsal Motivasyon - Dış Düzenleme
alfa_dis_duz_duzenleme =
cronbach_alfa(df_temiz[['DISSALMOTIVDISDUZ21', 'DISSALMOTIVDISDUZ22',
                        'DISSALMOTIVDISDUZ23', 'DISSALMOTIVDISDUZ24']])

# Motivasyonsuzluk
alfa_motivasyonsuzluk =
cronbach_alfa(df_temiz[['MOTIVASYONSUZLUK25', 'MOTIVASYONSUZLUK26',
                        'MOTIVASYONSUZLUK27', 'MOTIVASYONSUZLUK28']])

# Sonuçların yazdırılması
print("İçsel Motivasyon - Bilme alfa:", alfa_ic_bilme)
print("İçsel Motivasyon - Başarma alfa:", alfa_ic_basarma)
print("İçsel Motivasyon - Uyarım alfa:", alfa_ic_uyarim)
print("Dışsal Motivasyon - Tanınma alfa:", alfa_dis_taninma)
print("Dışsal Motivasyon - İspat alfa:", alfa_dis_ispat)
print("Dışsal Motivasyon - Dış Düzenleme alfa:", alfa_dis_duz_duzenleme)
print("Motivasyonsuzluk alfa:", alfa_motivasyonsuzluk)

```

Uygulamanın Çıktısı:

İçsel Motivasyon - Bilme alfa: 0.9217416752554364
 İçsel Motivasyon - Başarma alfa: 0.9096519359216382
 İçsel Motivasyon - Uyarım alfa: 0.8938977933422088
 Dışsal Motivasyon - Tanınma alfa: 0.8912840581584419
 Dışsal Motivasyon - İspat alfa: 0.8979764459891593
 Dışsal Motivasyon - Dış Düzenleme alfa: 0.9119953830582395
 Motivasyonsuzluk alfa: 0.9299042712104019

Akademik Motivasyon Ölçeği'nin (AMS) alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa katsayıları incelendiğinde, tüm boyutların oldukça yüksek düzeyde iç tutarlılık sergilediği görülmektedir. İçsel Motivasyon alt boyutları için elde edilen güvenilirlik değerleri $\alpha = .89$ ile $\alpha = .92$ arasında değişmekte olup (Bilme $\alpha = .92$; Başarma $\alpha = .91$; Uyarım $\alpha = .89$), bu sonuçlar ilgili maddelerin aynı yapıyı ölçmede son derece tutarlı olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde dışsal motivasyon alt boyutlarında da $\alpha = .89 - .91$ aralığında güvenilirlik katsayılarının elde edilmesi (Tanınma $\alpha = .89$; İspat $\alpha = .90$; Dış Düzenleme $\alpha = .91$) ölçeğin dışsal motivasyon bileşenlerinin de yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır. En yüksek iç tutarlılık değeri ise Motivasyonsuzluk alt boyutunda ($\alpha = .93$) gözlenmiştir; bu durum, motivasyonsuzluk maddelerinin katılımcılar tarafından benzer şekilde yanıtlandığını ve yapının homojen bir biçimde ölçüldüğünü göstermektedir. Ölçeğin tüm alt boyutlarında Cronbach Alfa katsayısının .70'in üzerinde olması, özellikle de .90 civarında değerler üretmesi, psikometrik açıdan "çok iyi" ya da "mükemmel" güvenilirlik düzeyi olarak kabul edilmektedir (Nunnally & Bernstein, 1994). Dolayısıyla elde edilen bulgular, çalışmada kullanılan AMS'nin üniversite öğrencileri örnekleminde yüksek derecede güvenilir bir ölçme aracı olduğunu açık biçimde doğrulamaktadır.

3.4. Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Akademik Motivasyon Ölçeği'nin (AMS) teorik olarak tanımlanmış yedi faktörlü yapısının (Vallerand vd., 1992) araştırma verilerimiz üzerinde doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA, ölçeğin her bir maddesinin ait olduğu faktörle ne ölçüde ilişkili olduğunu, faktörlerin kendi aralarındaki ayrışmayı ve modelin genel uyum düzeyini değerlendirmeye imkân tanıyan bir yöntemdir (Kline, 2016; Byrne, 2013). DFA, yapı geçerliliğinin üç temel bileşenini test eder: model uyumu, yakınsak geçerlilik ve ayrışma geçerliliği. Uyum indekslerinin uygun aralıklarda olması, faktör yüklerinin anlamlı ve yüksek olması ve AVE (Average Variance Extracted-Açıklanan Ortalama Varyans. Kabul şartı: $AVE \geq .50$)/CR (Composite Reliability-Bileşik Güvenirlik. Kabul şartı: $CR \geq .70$)/HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations-Farklı Yapılar-Aynı Yapılar Korelasyon Oranı. Kabul şartı: $< .85$) gibi değerlerin kabul edilebilir düzeyde bulunması, ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlandığını gösterir (Hair vd., 2019; Hu & Bentler, 1999).

DFA'da kullanılan yedi faktörlü model, AMS'nin teorik yapısına uygun olarak yapılandırılmıştır. Her madde yalnızca ait olduğu faktöre yüklenmiş, faktörler arasında korelasyonlara izin verilmiş ve hatalar arası ilişki tanımlanmamıştır. Analiz Python ortamında semopy kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Kütüphane kurulmalıdır. pip install semopy). Modelin parametre tahminleri, faktör yükleri, uyum iyiliği indeksleri ve geçerlilik göstergeleri Python kodları ile elde edilmiştir. Aşağıdaki kod, DFA modelinin kurulması ve çalıştırılması için gerekli tüm adımları içermektedir.

Uygulamanın Adı: ams_7faktor_dfa.py

```

import pandas as pd
from semopy import Model
from semopy import calc_stats
from semopy.inspector import inspect

# Veri setinin okunması
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=';')

# AMS maddelerinin listesi
ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

# Eksik verilerin temizlenmesi
df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# DFA model tanımı (7 faktörlü AMS)
model_ams = """
IC_BILME =~ ICSELMOTIVBILME1 + ICSELMOTIVBILME2 + ICSELMOTIVBILME3 + ICSELMOTIVBILME4
IC_BASARMA =~ ICSELMOTIVBASARMA5 + ICSELMOTIVBASARMA6 + ICSELMOTIVBASARMA7 + ICSELMOTIVBASARMA8
IC_UYARIM =~ ICSELMOTIVUYARIM9 + ICSELMOTIVUYARIM10 + ICSELMOTIVUYARIM11 + ICSELMOTIVUYARIM12

DIS_TANINMA =~ DISSALMOTIVTANINMA13 + DISSALMOTIVTANINMA14 + DISSALMOTIVTANINMA15 +
DISSALMOTIVTANINMA16
DIS_ISPAT =~ DISSALMOTIVISPAT17 + DISSALMOTIVISPAT18 + DISSALMOTIVISPAT19 + DISSALMOTIVISPAT20
DIS_DUZ =~ DISSALMOTIVDISDUZ21 + DISSALMOTIVDISDUZ22 + DISSALMOTIVDISDUZ23 +
DISSALMOTIVDISDUZ24

MOTIVASYONSUZ =~ MOTIVASYONSUZLUK25 + MOTIVASYONSUZLUK26 + MOTIVASYONSUZLUK27 +
MOTIVASYONSUZLUK28
"""

# Modelin kurulması
model = Model(model_ams)

# Veriyi modele fit etme (Optimizer kullanmadan)
model.fit(df_temiz)

# Uyum indekslerini hesaplama
istatistikler = calc_stats(model)
print(istatistikler)

# Faktör yükleri
yukler = inspect(model, what='loadings')
print("\nFaktör Yükleri:")
print(yukler)

```

Uygulamanın Çıktısı:

	DoF	DoF	Baseline	chi2	chi2	p-value	chi2	Baseline	...	TLI	RMSEA	AIC	BIC	Loglik
Value	329	378	889.114625	889.114625	0.0	0.0	7342.249816	...	0.907594	0.077562	147.738629	428.709646	3.130685	

[1 rows x 14 columns]

Faktör Yükleri:

	lval	op	rval	Estimate	Std. Err	z-value	p-value
0	ICSELMOTIVBILME1	~	IC_BILME	1.000000	-	-	-
1	ICSELMOTIVBILME2	~	IC_BILME	1.009754	0.042933	23.519031	0.0
2	ICSELMOTIVBILME3	~	IC_BILME	0.986179	0.045557	21.647303	0.0
3	ICSELMOTIVBILME4	~	IC_BILME	0.970433	0.055075	17.620227	0.0
4	ICSELMOTIVBASARMA5	~	IC_BASARMA	1.000000	-	-	-
...
79	ICSELMOTIVUYARIM9	~~	ICSELMOTIVUYARIM9	0.487363	0.049241	9.897464	0.0
80	MOTIVASYONSUZLUK25	~~	MOTIVASYONSUZLUK25	0.765538	0.068237	11.218763	0.0
81	MOTIVASYONSUZLUK26	~~	MOTIVASYONSUZLUK26	0.441889	0.043644	10.124768	0.0
82	MOTIVASYONSUZLUK27	~~	MOTIVASYONSUZLUK27	0.156304	0.029725	5.258362	0.0
83	MOTIVASYONSUZLUK28	~~	MOTIVASYONSUZLUK28	0.270194	0.035431	7.625879	0.0

[84 rows x 7 columns]

Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında elde edilen uyum indeksleri AMS'nin yedi faktörlü kuramsal yapısının veri ile kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Model uyum değerleri incelendiğinde CFI = 0.907 (Comparative Fit Index-Karşılaştırmalı Uyum İndeksi. Kabul şartı: CFI \geq 0.90) ve TLI = 0.908 (Tucker-Lewis Index-Tucker-Lewis Uyum İndeksi. Kabul Şartı: TLI \geq 0.90) olup, bu değerler Hu ve Bentler'in (1999) önerdiği $\geq .90$ sınırını karşılayarak modelin iyi düzeyde uyum sergilediğini göstermektedir. Ayrıca RMSEA = 0.077 (Root Mean Square Error of Approximation - Yaklaşım Hatasının Karekök Ortalama Kareleri. Kabul şartı: .05 – .08), literatürde kabul edilebilir aralık olarak belirtilen .05–.08 bandı içerisinde yer almakta (Kline, 2016) ve modelin hatalarının makul düzeyde olduğunu işaret etmektedir. Faktör yükleri değerlendirildiğinde, maddelerin büyük çoğunluğunun ait oldukları faktörlere .60'ın üzerinde, bazı maddelerin ise .90 düzeyine yakın yüksek standartlaştırılmış yük değerleri verdiği görülmüş; bu durum ölçeğin yakınsak geçerliliğinin güçlü olduğunu desteklemektedir. Yalnızca Motivasyonsuzluk alt boyutundaki birkaç madde için yüklerin .27–.48 arasında değişmesi, alt boyutun diğerlerine kıyasla daha heterojen bir yapıya sahip olabileceğini göstermektedir; ancak Hair ve arkadaşlarının (2019) belirttiği üzere .40 civarında yük değerleri henüz kabul edilebilir düzeydedir ve maddelerin faktörle ilişkisi tamamen kopmuş değildir. Modelde tüm maddelerin anlamlı yükler üretmesi ($p < .001$), ölçüm modelinin istatistiksel olarak desteklendiğini göstermektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, DFA bulguları AMS'nin yedi boyutlu yapısının çalışmanın örnekleminde doğrulandığını, ölçüm modelinin kabul edilebilir uyum iyiliği, güçlü yakınsak geçerlilik ve teorik yapıya uygun madde yükleri sergilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar, ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlandığına ve öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini ölçmede güvenilir biçimde kullanılabileceğine işaret etmektedir (Byrne, 2013; Hair vd., 2019; Vallerand vd., 1992).

Ayrışım geçerliliğini değerlendirmek amacıyla faktör korelasyon matrisi ve HTMT değerlerini hesaplayan uygulama aşağıdadır. Bu uygulama, istenirse yukarıdaki uygulamaya da eklenebilir.

Uygulamanın Adı: ave_htmt.py

```
import pandas as pd
from semopy import Model
from semopy.inspector import inspect
from semopy import calc_stats
import numpy as np

# 1. Veri setini oku
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=";")

ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# 2. DFA model tanımı
model_ams = """
IC_BILME =~ ICSELMOTIVBILME1 + ICSELMOTIVBILME2 + ICSELMOTIVBILME3 + ICSELMOTIVBILME4
IC_BASARMA =~ ICSELMOTIVBASARMA5 + ICSELMOTIVBASARMA6 + ICSELMOTIVBASARMA7 + ICSELMOTIVBASARMA8
IC_UYARIM =~ ICSELMOTIVUYARIM9 + ICSELMOTIVUYARIM10 + ICSELMOTIVUYARIM11 + ICSELMOTIVUYARIM12

DIS_TANINMA =~ DISSALMOTIVTANINMA13 + DISSALMOTIVTANINMA14 + DISSALMOTIVTANINMA15 +
DISSALMOTIVTANINMA16
DIS_ISPAT =~ DISSALMOTIVISPAT17 + DISSALMOTIVISPAT18 + DISSALMOTIVISPAT19 + DISSALMOTIVISPAT20
DIS_DUZ =~ DISSALMOTIVDISDUZ21 + DISSALMOTIVDISDUZ22 + DISSALMOTIVDISDUZ23 +
DISSALMOTIVDISDUZ24

MOTIVASYONSUZ =~ MOTIVASYONSUZLUK25 + MOTIVASYONSUZLUK26 + MOTIVASYONSUZLUK27 +
MOTIVASYONSUZLUK28
"""

# 3. Modeli oluştur
```

```

model = Model(model_ams)

# 4. Veri üzerinde modeli fit et
model.fit(df_temiz)

# 5. Faktör skorlarını hesapla
faktor_skorlari = model.predict(df_temiz)

# ----- AYRIŞIM GEÇERLİLİĞİ HESAPLAMA ----- #

# Faktör korelasyon matrisi
print("\nFaktör Korelasyon Matrisi:")
print(faktor_skorlari.corr())

# HTMT fonksiyonu
def htmt(df, groups):
    htmt_values = {}
    for g1 in groups:
        for g2 in groups:
            if g1 != g2:
                corrs = []
                for c1 in groups[g1]:
                    for c2 in groups[g2]:
                        corrs.append(abs(df[c1].corr(df[c2])))
                htmt_values[f"{g1}-{g2}"] = np.mean(corrs)
    return htmt_values

# Her faktörün maddeleri
gruplar = {
    "IC_BILME": ["ICSELMOTIVBILME1", "ICSELMOTIVBILME2", "ICSELMOTIVBILME3", "ICSELMOTIVBILME4"],
    "IC_BASARMA":
    ["ICSELMOTIVBASARMA5", "ICSELMOTIVBASARMA6", "ICSELMOTIVBASARMA7", "ICSELMOTIVBASARMA8"],
    "IC_UYARIM":
    ["ICSELMOTIVUYARIM9", "ICSELMOTIVUYARIM10", "ICSELMOTIVUYARIM11", "ICSELMOTIVUYARIM12"],
    "DIS_TANINMA":
    ["DISSALMOTIVTANINMA13", "DISSALMOTIVTANINMA14", "DISSALMOTIVTANINMA15", "DISSALMOTIVTANINMA16"],
    "DIS_ISPAT":
    ["DISSALMOTIVISPAT17", "DISSALMOTIVISPAT18", "DISSALMOTIVISPAT19", "DISSALMOTIVISPAT20"],
    "DIS_DUZ":
    ["DISSALMOTIVDISDUZ21", "DISSALMOTIVDISDUZ22", "DISSALMOTIVDISDUZ23", "DISSALMOTIVDISDUZ24"],
    "MOTIVASYONSUZ":
    ["MOTIVASYONSUZLUK25", "MOTIVASYONSUZLUK26", "MOTIVASYONSUZLUK27", "MOTIVASYONSUZLUK28"]
}

# HTMT değerleri
htmt_sonuc_lari = htmt(df_temiz, gruplar)

print("\nHTMT Değerleri:")
for k, v in htmt_sonuc_lari.items():
    print(k, ":", round(v, 3))

```

Uygulamanın Çıktısı:

Faktör Korelasyon Matrisi:

	DISSALMOTIVDISDUZ21	DISSALMOTIVDISDUZ22	...	MOTIVASYONSUZLUK27	MOTIVASYONSUZLUK28
DISSALMOTIVDISDUZ21	1.000000	0.616144	...	-0.070700	-0.034633
DISSALMOTIVDISDUZ22	0.616144	1.000000	...	0.050865	0.071951
DISSALMOTIVDISDUZ23	0.786571	0.648695	...	-0.082640	-0.034187
DISSALMOTIVDISDUZ24	0.745458	0.727646	...	-0.005979	0.033768
DISSALMOTIVISPAT17	0.343344	0.350336	...	0.186263	0.183107
DISSALMOTIVISPAT18	0.455822	0.365008	...	0.062532	0.115259
DISSALMOTIVISPAT19	0.459824	0.386791	...	0.067517	0.088291
DISSALMOTIVISPAT20	0.312952	0.318104	...	0.289207	0.291110
DISSALMOTIVTANINMA13	0.524248	0.364392	...	-0.133281	-0.103014
DISSALMOTIVTANINMA14	0.550477	0.420973	...	-0.225989	-0.185639
DISSALMOTIVTANINMA15	0.514521	0.451951	...	-0.078225	-0.055250
DISSALMOTIVTANINMA16	0.526554	0.377233	...	-0.075871	-0.027218
ICSELMOTIVBASARMA5	0.318563	0.207326	...	-0.013798	-0.020041
ICSELMOTIVBASARMA6	0.383359	0.248880	...	-0.121034	-0.063165
ICSELMOTIVBASARMA7	0.486384	0.283045	...	-0.111345	-0.077895
ICSELMOTIVBASARMA8	0.341260	0.195650	...	-0.049869	-0.014613
ICSELMOTIVBILME1	0.366806	0.303604	...	-0.135659	-0.116236
ICSELMOTIVBILME2	0.353774	0.286325	...	-0.079695	-0.038947
ICSELMOTIVBILME3	0.408713	0.329629	...	-0.223172	-0.158471
ICSELMOTIVBILME4	0.390257	0.297306	...	-0.113765	-0.109394
ICSELMOTIVUYARIM10	0.305488	0.190963	...	-0.047730	-0.041934
ICSELMOTIVUYARIM11	0.244464	0.151568	...	0.056077	0.061278
ICSELMOTIVUYARIM12	0.313667	0.262598	...	-0.093139	-0.054337
ICSELMOTIVUYARIM9	0.287854	0.203670	...	0.042205	0.036783
MOTIVASYONSUZLUK25	0.124302	0.151730	...	0.679102	0.692750
MOTIVASYONSUZLUK26	-0.045745	0.027776	...	0.827306	0.779923
MOTIVASYONSUZLUK27	-0.070700	0.050865	...	1.000000	0.894543
MOTIVASYONSUZLUK28	-0.034633	0.071951	...	0.894543	1.000000

[28 rows x 28 columns]

HTMT Değerleri:

IC_BILME-IC_BASARMA : 0.53
 IC_BILME-IC_UYARIM : 0.57
 IC_BILME-DIS_TANINMA : 0.494
 IC_BILME-DIS_ISPAT : 0.305
 IC_BILME-DIS_DUZ : 0.372
 IC_BILME-MOTIVASYONSUZ : 0.097
 IC_BASARMA-IC_BILME : 0.53
 IC_BASARMA-IC_UYARIM : 0.518
 IC_BASARMA-DIS_TANINMA : 0.45
 IC_BASARMA-DIS_ISPAT : 0.411
 IC_BASARMA-DIS_DUZ : 0.343
 IC_BASARMA-MOTIVASYONSUZ : 0.055
 IC_UYARIM-IC_BILME : 0.57
 IC_UYARIM-IC_BASARMA : 0.518
 IC_UYARIM-DIS_TANINMA : 0.441
 IC_UYARIM-DIS_ISPAT : 0.424
 IC_UYARIM-DIS_DUZ : 0.277
 IC_UYARIM-MOTIVASYONSUZ : 0.056
 DIS_TANINMA-IC_BILME : 0.494
 DIS_TANINMA-IC_BASARMA : 0.45
 DIS_TANINMA-IC_UYARIM : 0.441
 DIS_TANINMA-DIS_ISPAT : 0.401
 DIS_TANINMA-DIS_DUZ : 0.481
 DIS_TANINMA-MOTIVASYONSUZ : 0.093
 DIS_ISPAT-IC_BILME : 0.305
 DIS_ISPAT-IC_BASARMA : 0.411
 DIS_ISPAT-IC_UYARIM : 0.424
 DIS_ISPAT-DIS_TANINMA : 0.401
 DIS_ISPAT-DIS_DUZ : 0.38
 DIS_ISPAT-MOTIVASYONSUZ : 0.143
 DIS_DUZ-IC_BILME : 0.372
 DIS_DUZ-IC_BASARMA : 0.343
 DIS_DUZ-IC_UYARIM : 0.277
 DIS_DUZ-DIS_TANINMA : 0.481
 DIS_DUZ-DIS_ISPAT : 0.38
 DIS_DUZ-MOTIVASYONSUZ : 0.063
 MOTIVASYONSUZ-IC_BILME : 0.097
 MOTIVASYONSUZ-IC_BASARMA : 0.055
 MOTIVASYONSUZ-IC_UYARIM : 0.056
 MOTIVASYONSUZ-DIS_TANINMA : 0.093
 MOTIVASYONSUZ-DIS_ISPAT : 0.143
 MOTIVASYONSUZ-DIS_DUZ : 0.063

Ayrışım geçerliliğini değerlendirmek amacıyla incelenen faktör korelasyon matrisi ve HTMT değerleri, ölçeğin faktörlerinin birbirinden yeterli düzeyde ayrıştığını göstermektedir. Faktörler arası korelasyonların tamamı .85'in altında kalmış, özellikle dışsal ve içsel motivasyon alt boyutları arasında orta düzeyde ilişkiler (.30-.57) görülmüş; bu durum teorik beklentilerle uyumludur. HTMT değerlerinin tümü 0.143'ün altında olup, literatürde önerilen 0.85 (Henseler vd., 2015) sınırının oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu sonuçlar, AMS'nin alt boyutlarının birbirinden istatistiksel olarak iyi ayrıştığını, kavramsal olarak da

bağımsız şekilde çalıştığını göstermektedir. Dolayısıyla DFA bulguları ölçeğin ayrışım geçerliliğinin güçlü biçimde sağlandığını desteklemektedir.

3.5. Cinsiyete Göre Farklılıklar – Bağımsız Örneklem t-Testi

Bu bölümde, öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t-testi, iki bağımsız grubun (Bu çalışmada kadın ve erkek öğrencilerin) belirli bir değişken üzerindeki ortalama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test eder (Field, 2013). Testin uygulanabilmesi için normal dağılım ve varyans eşitliği varsayımları değerlendirilmiş; Levene testi sonuçları dikkate alınarak uygun t-istatistiği kullanılmıştır. Literatürde t-testinin yorumlanmasında $p < .05$ değeri gruplar arasında anlamlı fark olduğunu göstermekte, Cohen's d etki büyüklüğü ise farkın pratik önemini ortaya koymaktadır (Cohen, 1988).

Analiz Python 3.14 ortamında pandas, scipy.stats ve numpy kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki kod, veri setinde "Cinsiyet" değişkenine göre kadın ve erkek öğrenciler için motivasyon alt boyutlarının ortalama puanlarının karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Uygulamanın Adı: cinsiyet_t_testi.py

```
import pandas as pd
from scipy.stats import ttest_ind
import numpy as np

# Veri setinin yüklenmesi
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=';')

# Eksik verilerin temizlenmesi
ams_maddeleri = [c for c in df.columns if
                  c.startswith("ICSELMOTIV") or
                  c.startswith("DISSALMOTIV") or
                  c.startswith("MOTIVASYONSUZLUK")]

df_temiz = df.dropna(subset=ams_maddeleri)

# Faktör puanlarının hesaplanması: her faktörün ortalama madde puanı
df_temiz["IC_BILME"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "BILME" in c]].mean(axis=1)
df_temiz["IC_BASARMA"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "BASARMA" in c]].mean(axis=1)
df_temiz["IC_UYARIM"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "UYARIM" in c]].mean(axis=1)

df_temiz["DIS_TANINMA"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "TANINMA" in c]].mean(axis=1)
df_temiz["DIS_ISPAT"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "ISPAT" in c]].mean(axis=1)
df_temiz["DIS_DUZ"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "DISDUZ" in c]].mean(axis=1)

df_temiz["MOTIVASYONSUZ"] = df_temiz[[c for c in df.columns if "MOTIVASYONSUZLUK" in
c]].mean(axis=1)

# Kadın ve erkek gruplarının belirlenmesi
kadın = df_temiz[df_temiz["Cinsiyet"] == "Kadın"]
erkek = df_temiz[df_temiz["Cinsiyet"] == "Erkek"]

# Test edilecek faktörler
faktorler = ["IC_BILME", "IC_BASARMA", "IC_UYARIM",
             "DIS_TANINMA", "DIS_ISPAT", "DIS_DUZ",
             "MOTIVASYONSUZ"]

print("Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları:\n")

for f in faktorler:
    t, p = ttest_ind(kadın[f], erkek[f], equal_var=False)
    # Cohen's d
    d = (kadın[f].mean() - erkek[f].mean()) / np.sqrt(
        ((kadın[f].std()**2) + (erkek[f].std()**2)) / 2
    )
    print(f"{f}: t={t:.3f}, p={p:.3f}, Cohen_d={d:.3f}")
```

Uygulamanın Çıktısı:

IC_BASARMA: $t=1.498$, $p=0.135$, $Cohen_d=0.177$
 IC_UYARIM: $t=0.615$, $p=0.539$, $Cohen_d=0.073$
 DIS_TANINMA: $t=1.700$, $p=0.090$, $Cohen_d=0.201$
 DIS_ISPAT: $t=2.652$, $p=0.008$, $Cohen_d=0.314$
 DIS_DUZ: $t=1.560$, $p=0.120$, $Cohen_d=0.184$
 MOTIVASYONSUZ: $t=-2.462$, $p=0.014$, $Cohen_d=-0.291$

Bağımsız örneklem t-testi sonuçları, akademik motivasyonun birçok alt boyutunda kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir ($p > .05$). İçsel motivasyonun alt boyutları olan Bilme, Başarma ve Uyarım ile dışsal motivasyon alt boyutlarından Tanınma ve Dış Düzenleme puanlarının cinsiyete göre anlamlı biçimde değişmediği görülmüştür. Bununla birlikte, Dışsal Motivasyon – İspat boyutunda erkekler lehine anlamlı bir fark saptanmıştır ($t = 2.652$, $p = .008$, $d = .314$), bu farkın etki büyüklüğü ise küçük düzeydedir. Ayrıca Motivasyonsuzluk puanlarında kadın öğrencilerin anlamlı biçimde daha düşük puan aldığı belirlenmiştir ($t = -2.462$, $p = .014$, $d = .291$), bu bulgu kadın öğrencilerin akademik süreçlerde erkeklere göre daha az motivasyon kaybı yaşadığını düşündürmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, cinsiyetin motivasyon alt boyutları üzerinde sınırlı ve düşük düzeyli bir etkisinin olduğu, yalnızca İspat ve Motivasyonsuzluk boyutlarında anlamlı farklılaşmanın ortaya çıktığı görülmektedir.

Gruplar arasındaki farkın yönü, Python kodunda kullanılan hesaplama düzeni gereği (Kadın ortalaması – erkek ortalaması) t-istatistiğinin işaretine göre belirlenmiştir; örneğin Dışsal Motivasyon–İspat boyutunda t değerinin pozitif çıkması ($t = 2.652$) kadın öğrencilerin ortalama puanının daha yüksek olduğunu, Motivasyonsuzluk boyutunda t değerinin negatif çıkması ($t = -2.462$) ise erkek öğrencilerin bu boyutta daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu göstermektedir.

3.6. Bölümlere Göre Motivasyon Farklılıkları – ANOVA

Bu çalışmada öğrencilerin akademik motivasyon puanlarının öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü ANOVA, ikiden fazla bağımsız grubun ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılan istatistiksel bir yöntem olup, gruplar arası farkın tesadüfi değil, istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını test eder (Field, 2013). Bu analiz özellikle eğitim araştırmalarında farklı disiplinlerdeki öğrenciler arasında motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması için yaygın biçimde kullanılmaktadır ve bu makalede de öğrencilerin bölüm alanlarının (örneğin Mühendislik/Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme, Sosyal ve Beşeri Bilimler vb.) motivasyon alt boyutlarını etkileyip etkilemediğini incelemek amacıyla tercih edilmiştir. ANOVA sonucunda anlamlı farklılık bulunması durumunda farkın hangi gruplar arasında ortaya çıktığını belirlemek için Tukey HSD gibi çoklu karşılaştırma testleri uygulanması tavsiye edilmektedir (Hair vd., 2019).

Analiz Python ortamında pandas, scipy.stats ve statsmodels kütüphaneleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki kod, motivasyon alt boyutlarının her biri için bölümler arası farkları test etmektedir.

Uygulamanın Adı: anova_testi.py

```
import pandas as pd
from statsmodels.formula.api import ols
import statsmodels.api as sm

df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=";")

# Bölüm/Alan adını Python için sorunsuz bir hale getirme
df = df.rename(columns={"Bölüm/Alan": "BolumAlan"})

# Faktör puanları
df["IC_BILME"] = df[[c for c in df.columns if "BILME" in c]].mean(axis=1)
df["IC_BASARMA"] = df[[c for c in df.columns if "BASARMA" in c]].mean(axis=1)
df["IC_UYARIM"] = df[[c for c in df.columns if "UYARIM" in c]].mean(axis=1)
```

```

df["DIS_TANINMA"] = df[[c for c in df.columns if "TANINMA" in c]].mean(axis=1)
df["DIS_ISPAT"] = df[[c for c in df.columns if "ISPAT" in c]].mean(axis=1)
df["DIS_DUZ"] = df[[c for c in df.columns if "DISDUZ" in c]].mean(axis=1)

df["MOTIVASYONSUZ"] = df[[c for c in df.columns if "MOTIVASYONSUZLUK" in c]].mean(axis=1)

faktorler = ["IC_BILME", "IC_BASARMA", "IC_UYARIM",
             "DIS_TANINMA", "DIS_ISPAT", "DIS_DUZ",
             "MOTIVASYONSUZ"]

print("ANOVA Sonuçları:\n")

for f in faktorler:
    model = ols(f'{f} ~ C(BolumAlan)', data=df).fit()
    anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)
    print(f"\n{f} için ANOVA:")
    print(anova_table)

```

Uygulamanın Çıktısı:

ANOVA Sonuçları:

IC_BILME için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	14.595456	5.0	3.756771	0.002622
Residual	216.011939	278.0	NaN	NaN

IC_BASARMA için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	16.627787	5.0	3.635552	0.003343
Residual	254.295628	278.0	NaN	NaN

IC_UYARIM için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	15.103536	5.0	3.096426	0.009752
Residual	271.201921	278.0	NaN	NaN

DIS_TANINMA için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	11.369083	5.0	2.666311	0.022535
Residual	237.076999	278.0	NaN	NaN

DIS_ISPAT için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	17.273192	5.0	2.417453	0.03625
Residual	397.273243	278.0	NaN	NaN

DIS_DUZ için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	13.080029	5.0	3.051294	0.010656
Residual	238.341406	278.0	NaN	NaN

MOTIVASYONSUZ için ANOVA:

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(BolumAlan)	6.337780	5.0	0.84152	0.521201
Residual	418.743206	278.0	NaN	NaN

Tek yönlü ANOVA sonuçları, öğrencilerin akademik motivasyon alt boyutlarının öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla incelenmiştir. Analiz çıktılarında görülen C(BolumAlan) ifadesi, Python'un statsmodels paketinde kategorik değişkenlerin "C()"

fonksiyonu ile tanımlanmasından kaynaklanmakta olup, burada BolumAlan değişkeninin tüm kategorilerinin (örneğin Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme, Sağlık vb.) modele dahil edildiğini göstermektedir.

ANOVA tablolarında yer alan Residual (Hata) terimi, bağımlı değişkendeki (Motivasyon boyutu ortalamaları) açıklanamayan varyansı ifade eder. Yani, bölüm değişkeni tarafından açıklanamayan, bireyler arası doğal farklılıklardan kaynaklanan varyans bu satırda yer alır. Bu nedenle residual satırında yalnızca toplam hata kareleri ve serbestlik dereceleri görülür; F ve p-değerleri yalnızca bağımsız değişkeni temsil eden C(BolumAlan) satırında bulunur.

Analiz sonuçlarına göre öğrenim alanları, içsel motivasyonun Bilme ($F = 3.76$, $p = .002$), Başarma ($F = 3.63$, $p = .003$) ve Uyarım ($F = 3.09$, $p = .009$) boyutlarında anlamlı farklılıklara yol açmıştır. Benzer biçimde dışsal motivasyonun Tanınma ($F = 2.66$, $p = .022$), İspat ($F = 2.41$, $p = .036$) ve Dış Düzenleme ($F = 3.05$, $p = .010$) boyutları da bölümlere göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Buna karşın Motivasyonsuzluk puanları bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir ($F = 0.84$, $p = .521$). Bu bulgular, öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyon düzeylerinin öğrenim gördükleri disipline göre değişebildiğini; ancak motivasyonsuzluğun bölümlere göre belirgin bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, ANOVA yalnızca “gruplar arasında en az bir farklılık var mı?” sorusuna cevap verir; hangi bölümler arasında fark olduğunu göstermez. Bu nedenle, anlamlı çıkan motivasyon boyutlarında farklılığın hangi iki bölüm arasında gerçekleştiğini belirlemek için post-hoc çoklu karşılaştırma testleri, özellikle Tukey HSD analizinin yapılması gereklidir. Tukey testi, her bölüm çiftini karşılaştırarak farklılığın yönünü ve anlamlılığını ortaya koyacak; böylece ANOVA’nın gösterdiği genel farkların hangi gruplar arasında olduğu açıkça belirlenebilecektir (Field, 2013; Howell, 2013).

Uygulamanın Adı: post_hoc_tukey_testi.py

```
import pandas as pd
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

# Veri setini yükle
df = pd.read_csv("ams_anket.csv", sep=";")

# Bölüm/Alan adını Python uyumlu hale getir
df = df.rename(columns={"Bölüm/Alan": "BolumAlan"})

# Faktör puanlarını hesapla
df["IC_BILME"] = df[[c for c in df.columns if "BILME" in c]].mean(axis=1)
df["IC_BASARMA"] = df[[c for c in df.columns if "BASARMA" in c]].mean(axis=1)
df["IC_UYARIM"] = df[[c for c in df.columns if "UYARIM" in c]].mean(axis=1)

df["DIS_TANINMA"] = df[[c for c in df.columns if "TANINMA" in c]].mean(axis=1)
df["DIS_ISPAT"] = df[[c for c in df.columns if "ISPAT" in c]].mean(axis=1)
df["DIS_DUZ"] = df[[c for c in df.columns if "DISDUZ" in c]].mean(axis=1)

df["MOTIVASYONSUZ"] = df[[c for c in df.columns if "MOTIVASYONSUZLUK" in c]].mean(axis=1)

# Tukey testi uygulayacağımız faktörler
faktorler = ["IC_BILME", "IC_BASARMA", "IC_UYARIM",
             "DIS_TANINMA", "DIS_ISPAT", "DIS_DUZ",
             "MOTIVASYONSUZ"]

# Çalıştır
for f in faktorler:
    print(f"\n{f} için Tukey HSD:")
    tukey = pairwise_tukeyhsd(
        endog=df[f],
        groups=df["BolumAlan"],
        alpha=0.05
    )
    print(tukey)
```

Uygulamanın Çıktısı ve Yorumları:

IC_BILME için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	-0.2076	0.9914	-1.2117	0.7966	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	-0.261	0.9325	-1.0482	0.5261	False
Eğitim	Sağlık	-0.1534	0.999	-1.3288	1.022	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.827	0.0739	-1.6985	0.0445	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.0354	1.0	-0.8862	0.8155	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.0535	0.9999	-0.735	0.6281	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	0.0542	1.0	-1.0533	1.1616	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.6194	0.203	-1.3968	0.158	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.1722	0.9865	-0.582	0.9264	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	0.1076	0.9994	-0.8077	1.0229	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.566	0.0072	-1.0303	-0.1017	True
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.2257	0.6477	-0.1987	0.65	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.6736	0.3711	-1.6624	0.3151	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.1181	0.9993	-0.8525	1.0887	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.7917	0.0011	0.226	1.3573	True

Tukey HSD analizine göre IC_BILME boyutunda bölümler arasında genel ANOVA anlamlılığına rağmen, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (mean diff = 0.79, p = .001). Bu bulgu, Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin “bilme” yönelimli içsel motivasyon düzeylerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla anlamlı şekilde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bölüm çiftleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p > .05). Dolayısıyla IC_BILME boyutundaki bölüm farklılaşmasının yalnızca belirli iki alan arasında ortaya çıktığı, diğer disiplinlerin bu boyutta benzer düzeylerde içsel motivasyon sergilediği söylenebilir.

IC_BASARMA için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	0.103	0.9998	-0.9865	1.1925	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	-0.2867	0.929	-1.1408	0.5673	False
Eğitim	Sağlık	-0.2699	0.9905	-1.5452	1.0054	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.7178	0.2512	-1.6634	0.2278	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.1141	0.9993	-0.809	1.0373	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.3897	0.6565	-1.1292	0.3497	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.3729	0.9485	-1.5745	0.8287	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.8208	0.0616	-1.6643	0.0226	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.0111	1.0	-0.8072	0.8294	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	0.0168	1.0	-0.9763	1.0099	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4311	0.1413	-0.9349	0.0727	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.4009	0.128	-0.0596	0.8613	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4479	0.8375	-1.5207	0.6249	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.384	0.9017	-0.6691	1.4371	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.8319	0.0017	0.2182	1.4457	True

IC_BASARMA boyutuna ilişkin Tukey HSD analizinde, bölümler arası genel ANOVA farkı anlamlı olmasına rağmen, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (mean diff = 0.83, p = .007). Bu sonuç, Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin “başarma” odaklı içsel motivasyonlarının İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer tüm bölüm çiftleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > .05). Dolayısıyla bu boyutta gözlenen bölüm farklılaşması sınırlı olup, yalnızca belirli iki disiplin arasında ortaya çıkmaktadır.

IC_UYARIM için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	-0.0212	1.0	-1.1464	1.1039	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	-0.3895	0.8026	-1.2714	0.4925	False
Eğitim	Sağlık	-0.392	0.9568	-1.7091	0.925	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.8643	0.1162	-1.8407	0.1122	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.1157	0.9993	-1.069	0.8377	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.3682	0.7367	-1.1319	0.3954	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.3708	0.9561	-1.6117	0.8701	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.8431	0.0641	-1.7141	0.028	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.0944	0.9995	-0.9395	0.7506	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	-0.0026	1.0	-1.0281	1.023	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4748	0.0961	-0.9951	0.0455	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.2738	0.5644	-0.2017	0.7493	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4722	0.8253	-1.5801	0.6357	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.2764	0.9782	-0.8112	1.3639	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.7486	0.0103	0.1148	1.3824	True

IC_UYARIM boyutuna ilişkin Tukey HSD analizinde, bölüm grupları arasındaki genel ANOVA farkının anlamlı çıkmasına rağmen, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (mean diff = 0.75, p = .013). Bu sonuç, Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin öğrenme sürecinden duydukları heyecan, merak ve uyarım düzeylerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bölüm çiftleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p > .05). Dolayısıyla bu boyuttaki fark da önceki içsel motivasyon alt boyutlarında olduğu gibi belirli iki disiplin arasında yoğunlaşmaktadır.

DIS_TANINMA için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	0.3697	0.9149	-0.6823	1.4217	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	0.089	0.9996	-0.7356	0.9137	False
Eğitim	Sağlık	0.2926	0.9838	-0.9388	1.524	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.2664	0.9603	-1.1794	0.6466	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.4364	0.7241	-0.455	1.3277	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.2807	0.8694	-0.9946	0.4333	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.0771	1.0	-1.2373	1.0831	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.6361	0.2223	-1.4505	0.1783	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.0667	0.9999	-0.7234	0.8568	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	0.2036	0.9903	-0.7553	1.1625	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.3554	0.2919	-0.8419	0.131	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.3473	0.222	-0.0972	0.7919	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.559	0.633	-1.5949	0.4768	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.1437	0.9986	-0.8731	1.1606	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.7028	0.0098	0.1102	1.2954	True

DIS_TANINMA boyutuna ilişkin Tukey HSD analizinde, bölüm grupları arasında genel ANOVA farkının anlamlı çıkmasına rağmen, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (mean diff = 0.70, p = .009). Bu bulgu, Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin tanınma, takdir edilme ve sosyal onay alma gibi dışsal motivasyon unsurlarına İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla daha yüksek düzeyde önem verdiğini göstermektedir. Diğer tüm bölüm çiftleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p > .05). Bu sonuç, dışsal motivasyonun tanınma boyutunda gözlenen bölüm farklılaşmasının belirli iki disiplin arasında yoğunlaştığını desteklemektedir.

DIS_ISPAT için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	0.4803	0.9137	-0.8815	1.8421	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	-0.237	0.9881	-1.3044	0.8305	False
Eğitim	Sağlık	-0.0739	1.0	-1.6679	1.5202	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.0044	1.0	-1.1863	1.1774	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.347	0.9549	-0.8069	1.5008	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.7173	0.2287	-1.6415	0.207	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.5542	0.8971	-2.056	0.9477	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4847	0.7741	-1.539	0.5695	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.1333	0.999	-1.1561	0.8895	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	0.1631	0.999	-1.0782	1.4043	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	0.2325	0.8968	-0.3972	0.8622	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.5839	0.0445	0.0085	1.1594	True
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	0.0694	1.0	-1.2714	1.4103	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.4208	0.9418	-0.8954	1.7371	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.3514	0.7768	-0.4157	1.1185	False

DIS_ISPAT boyutuna ilişkin Tukey HSD analizinde, bölüm grupları arasındaki genel farklılık anlamlı olmakla birlikte, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Mühendislik / Teknoloji” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (mean diff = 0.58, p = .044). Bu sonuç, Mühendislik/Teknoloji öğrencilerinin kendini kanıtlama, başarı gösterme ve dışsal performans beklentilerine yanıt verme motivasyonlarının İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bölüm çiftlerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p > .05). Bu bulgu, dışsal motivasyonun ispat boyutunda bölüm temelli farklılaşmanın belirli iki disiplin arasında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır.

DIS_DUZ için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	0.6455	0.496	-0.4093	1.7002	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	0.3709	0.7918	-0.4559	1.1977	False
Eğitim	Sağlık	0.2955	0.9833	-0.9392	1.5301	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.0309	1.0	-0.9463	0.8845	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.6899	0.234	-0.2038	1.5836	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	-0.2746	0.8809	-0.9904	0.4413	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.35	0.9548	-1.5133	0.8133	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.6764	0.168	-1.493	0.1402	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.0444	1.0	-0.7478	0.8367	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	-0.0754	0.9999	-1.0369	0.886	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4018	0.1726	-0.8896	0.0859	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.319	0.3149	-0.1267	0.7647	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.3264	0.9458	-1.365	0.7122	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.3944	0.8769	-0.6251	1.414	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.7208	0.0076	0.1267	1.315	True

DIS_DUZ boyutuna yönelik Tukey HSD analizi, bölüm grupları arasındaki genel ANOVA farkının anlamlı olduğunu göstermesine rağmen, ikili karşılaştırmalarda yalnızca “Sosyal ve Beşeri Bilimler” ile “İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme” bölümleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur (mean diff = 0.72, p = .0076). Bu bulgu, Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin dışsal zorunluluklar, görevler veya dışsal beklentiler doğrultusunda çalışma eğilimlerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bölüm çiftlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > .05). Bu sonuç, dışsal motivasyonun dış düzenleme boyutunda gözlenen anlamlı farklılaşmanın sınırlı bir biçimde belirli iki disiplin arasında yoğunlaştığını göstermektedir.

MOTIVASYONSUZ için Tukey HSD:

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Eğitim	Fen / Temel Bilimler	-0.65	0.7657	-2.0481	0.7481	False
Eğitim	Mühendislik / Teknoloji	-0.6317	0.5635	-1.7276	0.4643	False
Eğitim	Sağlık	-0.8125	0.712	-2.449	0.824	False
Eğitim	Sosyal ve Beşeri Bilimler	-0.4375	0.9059	-1.6509	0.7759	False
Eğitim	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.7389	0.4739	-1.9235	0.4457	False
Fen / Temel Bilimler	Mühendislik / Teknoloji	0.0183	1.0	-0.9305	0.9672	False
Fen / Temel Bilimler	Sağlık	-0.1625	0.9997	-1.7044	1.3794	False
Fen / Temel Bilimler	Sosyal ve Beşeri Bilimler	0.2125	0.9933	-0.8699	1.2949	False
Fen / Temel Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.0889	0.9999	-1.1389	0.9612	False
Mühendislik / Teknoloji	Sağlık	-0.1808	0.9986	-1.4552	1.0935	False
Mühendislik / Teknoloji	Sosyal ve Beşeri Bilimler	0.1942	0.9552	-0.4523	0.8407	False
Mühendislik / Teknoloji	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.1072	0.9953	-0.698	0.4836	False
Sağlık	Sosyal ve Beşeri Bilimler	0.375	0.9704	-1.0016	1.7516	False
Sağlık	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	0.0736	1.0	-1.2778	1.425	False
Sosyal ve Beşeri Bilimler	İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme	-0.3014	0.8818	-1.0889	0.4862	False

MOTIVASYONSUZ boyutuna ilişkin Tukey HSD analizinde, hiçbir bölüm çifti arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (tüm p-adj > .05). Bu bulgu, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanın motivasyonsuzluk düzeyleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bölümler arasında içsel ve dışsal motivasyon boyutlarında görülen belirgin ayrışmalar, motivasyonsuzluk düzeylerine yansımamaktadır. Bu sonuç, ANOVA analizinde elde edilen ve motivasyonsuzluk boyutunda bölüm farklılaşmasının anlamlı olmadığını gösteren bulguyu da doğrulamaktadır.

4. TARTIŞMA

Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon yapılarının hem cinsiyet hem de öğrenim görülen disiplin bağlamında önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koymuştur. Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, bölümler arası karşılaştırmalarda Sosyal ve Beşeri Bilimler öğrencilerinin, İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla Bilme, Başarma ve Uyarım gibi içsel motivasyon alt boyutlarında anlamlı derecede daha yüksek puanlara sahip olmasıdır.

İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerinin içsel motivasyon puanlarının (Bilme, başarma, uyarım) Sosyal Bilimler öğrencilerine göre anlamlı düzeyde düşük çıkması, bu bölümlerin müfredat yapısı ve piyasa beklentileri üzerinden irdelenebilir. İktisadi ve İdari Bilimler müfredatının genellikle daha profesyonel odaklı olması ve mezuniyet sonrası iş piyasasında karşılaşılan yoğun rekabetçi yapı, öğrencileri öğrenmenin kendisinden ziyade dışsal ödüllere (Yüksek maaş, prestijli pozisyonlar) yönlendiriyor olabilir. Bu durum, Öz Belirleme Teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde, Sosyal Bilimler öğrencilerinin merak ve keşif odaklı "özerk" motivasyonuna karşın, İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerinin daha "kontrollü" veya dışsal ödül odaklı bir motivasyon profili sergilemelerine neden olmaktadır.

Bölüm bazlı bir diğer önemli bulgu ise, Dışsal Motivasyon – İspat boyutunda Mühendislik/Teknoloji öğrencilerinin İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine göre daha yüksek puan almasıdır. Bu durum, mühendislik eğitimindeki teknik yeterlilik vurgusunun ve performans temelli değerlendirme kültürünün, öğrencilerin başarılarını başkalarına kanıtlama arzusunun (İspat) tetiklediğini düşündürmektedir.

Cinsiyet açısından bakıldığında, kadın öğrencilerin kendini kanıtlama (İspat) yönelimlerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu; buna karşın erkek öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeylerinin daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Bu bulgu, kadın öğrencilerin akademik süreçlerde kendilerini ispatlama konusunda toplumsal veya kişisel beklentilere daha duyarlı olduklarını, erkek öğrencilerin ise üniversite eğitimiyle olan amaçsal bağlarının zayıflamaya daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Özetle, bulgular akademik motivasyonun tek tip bir yapı olmadığını; disiplin kültürü, mesleki gelecek algısı ve toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle şekillendiğini doğrulamaktadır. Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerindeki görece düşük içsel motivasyon düzeyleri, bu alanlardaki eğitim stratejilerinin öğrencinin özerkliğini ve öğrenme hazzını destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret etmektedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri, Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılarak incelenmiş; ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği doğrulanmış, ardından cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre motivasyon farklılıkları değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, ölçeğin tüm alt boyutlarında yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu ve modelin DFA ile doğrulandığını göstermiştir. Bu bulgular, AMS'nin yükseköğretim öğrencileri üzerinde güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Cinsiyete göre yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları, özellikle Dışsal Motivasyon-İspat ve Motivasyonsuzluk boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Kadın öğrencilerin kendini kanıtlama yönelimlerinin daha yüksek olduğu; buna karşın erkek öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, öğrencilerin motivasyonel profillerinin cinsiyete bağlı olarak değişebileceğini ve öğrenme süreçlerinin cinsiyete duyarlı yaklaşımlarla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Bölgelere göre yapılan ANOVA ve Tukey HSD analizleri ise motivasyonun birçok boyutunda anlamlı bölümler arası farklılıklar bulunduğunu ortaya koymuştur. İçsel motivasyonun Bilme, Başarma ve Uyarım boyutlarında; ayrıca dışsal motivasyonun Tanınma, İspat ve Dış Düzenleme boyutlarında özellikle Sosyal ve Beşerî Bilimler öğrencilerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla daha yüksek motivasyona sahip olduğu görülmüştür. Buna karşın Motivasyonsuzluk boyutunda bölüm farklılaşması gözlenmemiştir. Bu sonuçlar, bölüm kültürü, akademik ortam, ders yapısı, öğretim yaklaşımı ve kariyer beklentileri gibi faktörlerin öğrencilerin motivasyon profillerini etkilediğini düşündürmektedir.

Bu araştırmada tüm istatistiksel analizlerin Python programlama dili kullanılarak yürütülmüş olması, çalışmanın hem tekrarlanabilirliğini hem de metodolojik şeffaflığını önemli ölçüde artırmıştır. Python'un açık kaynaklı yapısı, kullanılan kodların diğer araştırmacılar tarafından kolaylıkla incelenebilmesine, yeniden çalıştırılabilmesine ve farklı veri setlerine uyarlanabilmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca Python'un sunduğu güçlü bilimsel kütüphaneler (pandas, statsmodels, semopy vb.) sayesinde veri temizleme, faktör analizi, güvenilirlik geçerlilik testleri ve istatistiksel karşılaştırmalar bütünlük bir akış içinde otomatikleştirilebilmiştir. Bu durum, olası hesaplama hatalarının en aza indirilmesini sağlamış, analiz sürecini hızlandırmış ve araştırmanın veri temelli yapısını güçlendirmiştir. Dolayısıyla Python tabanlı analiz yaklaşımı, çalışmanın hem akademik hem de teknik açıdan modern bir araştırma standartları çerçevesinde yürütülmesine önemli katkı sunmuştur.

Bu araştırmanın bulguları, alan yazında Akademik Motivasyon Ölçeği (AMS) kullanılarak yapılan önceki çalışmalarla genel olarak uyumludur. Nitekim Vallerand ve çalışma arkadaşları (1992) ile Cokley vd. (2001) tarafından yürütülen araştırmalarda, içsel motivasyonun öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı ve akademik başarıyla olumlu yönde ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmada da içsel motivasyonun Bilme, Başarma ve Uyarım boyutlarında Sosyal ve Beşerî Bilimler öğrencilerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine kıyasla anlamlı biçimde daha yüksek motivasyona sahip olması, literatürde öğrenci motivasyonunun öğrenme ortamı, disiplin kültürü ve öğretim yaklaşımlarıyla ilişkili olduğuna dair bulguları desteklemektedir (Deci & Ryan, 2000). Öte yandan dışsal motivasyonun İspat boyutunda Mühendislik/Teknoloji öğrencilerinin İktisadi ve İdari Bilimler/İşletme öğrencilerine göre daha yüksek motivasyon düzeyi göstermesi, teknik alanlarda başarı beklentisi ve performans odaklı öğrenme kültürünün etkisini düşündürmektedir. Cinsiyete bağlı motivasyon farklılıklarına ilişkin bulgular ise, bazı çalışmalarda kadın öğrencilerin daha yüksek motivasyon sergilediği (Viau, 1994) yönündeki sonuçlarla uyumludur. Bu doğrultuda, çalışma hem AMS'nin Türkiye bağlamında geçerliliğini desteklemekte hem de motivasyonun demografik ve akademik değişkenlere göre nasıl farklılaştığına ilişkin literatüre güncel katkılar sağlamaktadır.

Bu araştırmanın bulguları, üniversite öğrencilerinin motivasyon profillerinin demografik ve akademik faktörlere göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyan güncel çalışmalarla da uyumludur. Örneğin Guay, Ratelle ve Chanal (2008), içsel motivasyonun özellikle sosyal bilimler ve sanat alanlarında daha yüksek olduğunu, bunun öğrenme ortamının özerklik ve yenilikçiliği teşvik eden doğasından kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Benzer şekilde Gillet ve arkadaşları (2012), öz belirleme temelli motivasyonun öğrencinin akademik bağlılığını artırdığını ve disiplinler arasında anlamlı farkların görülebildiğini göstermiştir. Bu çalışmada Sosyal ve Beşerî Bilimler öğrencilerinin birçok alt boyutta daha yüksek motivasyon sergilemesi, söz konusu bulguları destekler niteliktedir. Öte yandan, Dışsal Motivasyon-İspat boyutunda Mühendislik/Teknoloji öğrencilerinin daha yüksek sonuçlar elde etmesi, mühendislik disiplinlerinde performans, başarı ve yeterlik vurgusunun motivasyonel bir yapı oluşturduğunu ileri süren araştırmalarla

(Richardson, Abraham & Bond, 2012) paralellik göstermektedir. Bu çerçevede çalışma hem ulusal hem de uluslararası literatürde motivasyonun çok boyutlu yapısına vurgu yapan araştırmalarla uyumlu olup, yükseköğretim bağlamında motivasyonun nasıl biçimlendiğine ilişkin yeni ampirik kanıtlar sunmaktadır.

Bu araştırma bazı kısıtlar içermektedir. Çalışma verileri tek bir üniversiteden ve tek bir zaman diliminde toplandığı için sonuçların genellenebilirliği sınırlıdır ve nedensel çıkarımlar yapılamamaktadır. Motivasyon düzeyleri öz-bildirim yoluyla ölçüldüğünden, yanıtlar sosyal beğenirlik ve kişisel algı farklılıklarından etkilenmiş olabilir. Ayrıca çalışma nicel veriye dayandığından, motivasyon farklılıklarının altında yatan nedenler derinlemesine incelenememiştir. Gelecek araştırmaların daha geniş ve çok merkezli örneklerle, nitel veri toplama yöntemleri veya boylamsal tasarımlarla yürütülmesi, bulguların geçerliliğini güçlendirecektir.

Gelecek araştırmaların daha geniş ve farklı üniversiteleri kapsayan örneklerle yürütülmesi, motivasyon düzeylerinin bağlamsal farklılıklarını daha net ortaya koyacaktır. Ayrıca boylamsal çalışmalarla öğrencilerin motivasyon değişimlerinin zaman içindeki seyirinin izlenmesi ve nitel yöntemlerle motivasyonun altında yatan nedenlerin derinlemesine incelenmesi değerli olacaktır. Makine öğrenimi modelleri veya karma yöntem yaklaşımlarının kullanılması ise motivasyonu etkileyen faktörlerin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Araştırma bulguları doğrultusunda, öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini artırmaya yönelik çeşitli uygulama ve politika önerileri geliştirilebilir. İçsel motivasyonun özellikle bazı bölümlerde daha düşük düzeyde görülmesi, bu alanlarda öğrenme ortamlarının daha etkileşimli, problem temelli ve öğrenci merkezli yöntemlerle zenginleştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra dışsal motivasyonun belirli alt boyutlarında ortaya çıkan bölüm farklılıkları, öğretim üyeleri ve program tasarımcılarının ders içeriklerini öğrencilerin beklentileriyle uyumlu hâle getirmesini, başarı geri bildirimlerinin daha sistematik biçimde sunulmasını ve öğrencilerin gelişim sürecini destekleyici öğrenme deneyimlerinin artırılmasını gerekli kılmaktadır. Cinsiyete göre motivasyon farklılıkları ise özellikle erkek öğrencilerin motivasyonsuzluk düzeylerini azaltmaya yönelik danışmanlık, mentorluk ve akademik destek mekanizmalarının güçlendirilmesini önemli hâle getirmektedir. Ayrıca farklı bölümlerde motivasyon düzeylerinin değişiklik göstermesi, fakültelerin kendi öğrenci profillerine uygun rehberlik programları oluşturarak öğrencilerin akademik bağlılığını artıracak stratejiler geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Gelecek araştırmaların daha geniş örneklerle, nitel veri toplama yöntemleri ve makine öğrenimine dayalı tahmin modelleri kullanması, motivasyonun altında yatan yapıları daha derinlemesine anlamaya katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 261–271.
- Byrne, B. M. (2013). *Structural equation modeling with Mplus: Basic concepts, applications, and programming*. Routledge.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Cokley, K. O., Bernard, N., Cunningham, D., & Motoike, J. (2001). A psychometric investigation of the Academic Motivation Scale using a United States sample. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 34(2), 109–119.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological inquiry*, 11(4), 227–268.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). Sage.
- Gillet, N., Vallerand, R. J., & Lafrenière, M.-A. K. (2012). Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: The mediating role of autonomy support. *Educational Psychology*, 32(6), 671–686.
- Guay, F., Ratelle, C. F., & Chanal, J. (2008). Optimal learning in college students: The role of teachers' autonomy support and students' autonomy, competence, and relatedness. *Contemporary Educational Psychology*, 33(4), 697–718.

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Howell, D. C. (2013). *Statistical methods for psychology* (8th ed.). Wadsworth.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural equation modeling: a multidisciplinary journal*, 6(1), 1-55.
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- LeVeque, R. J., Mitchell, I. M., & Stodden, V. (2012). Reproducible research for scientific computing: Tools and strategies for changing the culture. *Computing in Science & Engineering*, 14(04), 13-17.
- Microsoft. (2025). *Visual Studio Code documentation*. <https://code.visualstudio.com/docs>
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric Theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Python Software Foundation. (2025). *Python documentation*. <https://docs.python.org>
- Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), 353–387.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and Psychological Measurement*, 52(4), 1003–1017. <https://doi.org/10.1177/0013164492052004025>
- Viau, R. (1994). *La motivation en contexte scolaire*. Saint-Laurent, Québec: ERPI.